

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

© 2021

Е.С. Зотова¹

ЭКОНОМИКА СРЕДИ ХОЗЯЙСТВА: ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА К ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ДИРИЖИЗМУ (ОБЗОР ТЕОРЕТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА, ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ В.Т. РЯЗАНОВА)*

Ключевые слова: экономика, хозяйство, экономический либерализм, хозяйственный дирижизм, постглобальная и постлиберальная паразэкономика, В.Т. Рязанов.

Организаторы традиционного теоретического семинара «Дискуссионные проблемы современной обществоведческой и экономической мысли», состоявшего в онлайн-формате на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 17 марта 2021 г., посвященном памяти профессора В.Т. Рязанова, – лаборатория философии хозяйства и научный совет «Центр общественных наук МГУ» – так сформулировали вынесенные на рассмотрение аудитории проблемы: «Эпоха глобалистского экономического либерализма с негласным беспределным дирижизмом в его сердцевине заканчивается, наступает эпоха хозяйственного дирижизма с подчиненной ему постглобальной и постлиберальной паразэкономикой. Если не это, то что?»

Открывая заседание, ведущий – д.э.н., профессор **Ю.М. Осипов** (экономический факультет МГУ) – заметил, что в этом пояснении к семинару выражена его точка зрения на поднимаемую для дискуссии проблему – перехода от всевластного экономического глоблибердирижизма ко все более потребному, во всяком случае для России, хозяйственному дирижизму, способному ограничить, а может, и вовсе унять, взяв под всеобъемлющий контроль, влетающий в Россию из-за океана экономический глоблибердирижизм и обеспечить реализацию актуальных социохозяйственных задач, стоящих перед Россией, примерно так, как это делается сейчас в оборонке.

«Над решением столь грандиозной задачи, – сказал Ю.М. Осипов, – как раз много размышлял профессор В.Т. Рязанов, памяти которого мы посвятили сегод-

¹ **Зотова Елена Серафимовна**, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (eszotova@mail.ru).

***Цитирование:** Зотова Е.С. (2021). Экономика среди хозяйства: от экономического либерализма к хозяйственному дирижизму (обзор теоретического семинара, посвященного памяти В.Т. Рязанова) // Вопросы политической экономики. № 2 (26). С. 167-174.

DOI: 10.5281/zenodo.5040342 (<https://zenodo.org/record/5040342>)

няшний семинар. Так вот, Виктор Тимофеевич, понимая всю сложность стоявшей перед страной перестроенческой задачи, выдвинул идею “двухконтурной экономики”, т.е. наличия части хозяйства и экономики, управляемых из центра и, скажем так, остальной, как бы самовольной, хоть и частично подконтрольной центру части, а также идею “социализации банков”, т.е. подчинения банковского-финансовой системы общенациональным нуждам суверенного хозяйствования в России.

Да, это в целом правильные идеи, но как их выполнить, ежели у нас, во-первых, слишком далеко зашедшая экономическая, технологическая, культурная, цивилизационная зависимость от Запада, которую мы сами на себя в решающей мере и напялили; во-вторых, правящие круги совсем не склонны к столь резкому и не очень-то приятному для них повороту событий; в-третьих, это, безусловно, весьма по-своему и рискованно, прежде всего из-за отсутствия в стране эффективной системы управления хозяйством и экономикой с острой нехваткой потребных для этого кадров – со светлой головой, гражданской ответственностью, рабочей энергией и чистыми руками.

В общем, совершенно вроде бы невозможная историческая задача: освободиться от западной экономической опеки и подчинить собственную экономику национальным интересам, проще говоря – национализировать национальную экономику, поставив ее на службу своему хозяйству, обществу, нации».

В своем выступлении «Проект социализации финансов профессора В.Т. Рязанова как продолжение идеи естественного экономического порядка Сильвио Гезелля» к.э.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой экономической теории СПбГУ **А.Ю. Протасов** отметил, что профессор Виктор Тимофеевич Рязанов всегда гармонично сочетал свои фундаментальные теоретические рассуждения о судьбах России с нетривиальными и оригинальными проектами, разрабатываемыми им для переустройства современного хозяйственного строя России. Одним из последних таких проектов был проект социализации финансов как базового условия преодоления затянувшейся стагнации мировой и российской экономики, в основу которого была заложена модель беспроцентной экономики Сильвио Гезелля. Проект В.Т. Рязанова, включающий создание двухканальной системы перевода сбережений в инвестиции, позволяет преодолеть нереалистичность модели Гезелля, связанную с внедрением «свободных» денег, суть которых заключается в лишении их функции сбережения. Данная функция оказывается тормозом хозяйственного развития в условиях гипертрофированного финансового сектора, когда сбережения не трансформируются в соответствующие инвестиции, а «зависают» в кругообороте спекулятивных сделок. Достоинства проекта профессора Рязанова вполне очевидны – сдерживание экспансии финансово-спекулятивных операций, преодоление кейнсианских ловушек ликвидности за счет замещения неэффективной денежно-кредитной политики, политикой проектного финансирования, создание благоприятных условий для инновационного развития страны, обеспечение самостоятельности и независимости отечественной финансовой системы, заключил А.Ю. Протасов.

Далее д.э.н., профессор СПбГУ **М.А. Румянцев** дал анализ основных идей В.Т. Рязанова о методологии экономической науки, обратив особое внимание на идеи, содержащиеся в последней книге Виктора Тимофеевича «Современная политическая экономия. Перспективы неомарксистского синтеза». В выступлении

были раскрыты основные принципы «политэкономии особенного» В.Т. Рязанова как фундаментальной методологии отечественной экономической науки. Дело в том, что от того, как мы определяем всеобщее в экономике и в хозяйстве, зависят содержание, направленность и результаты исследований. Западному мейнстриму присуще понимание всеобщего в качестве общих для всех явлений формальных признаков. Из подобного концепта абстрактно-всеобщего или пустого всеобщего следует приоритет количества над качеством в экономических изысканиях, что нашло свой закономерный итог в экспансии количественных методов и моделей, выхолащивающих содержание хозяйственной жизни. Напротив, профессор Рязанов настаивал на необходимости «качественной методологии», согласно которой всеобщее выступает в виде конкретно-всеобщего начала, или генетического единства, хозяйственных явлений. Подлинно всеобщее, подчеркивал петербургский ученый, изначально выступает в виде особенного, которое в дальнейшем развивается в конкретную всеобщность в экономике. Отсюда следует важный вывод В.Т. Рязанова о том, что экономика не автономна, она погружена в свое конкретно-историческое цивилизационное пространство. Страны-лидеры навязывают свое особенное в качестве всеобщего для других. В действительности, мир хозяйства разнообразен и развивается по различным, непохожим траекториям.

Докладчик обратил внимание на значение антропологического подхода к экономике или, по словам В.Т. Рязанова, «полноценного разворота экономики к человеку» для изучения современных метаморфоз хозяйственно-экономической жизни. В.Т. Рязанов обосновал необходимость познания человека в экономике во всей полноте его ценностей, мотиваций и целеполаганий, что исключительно важно. Дело в том, что акцент на субъектных рукотворных действиях, идущих от воли и целеполагания властных политико-экономических группировок, вменяющих новые параметры экономической реальности, позволяет избежать тупиков объективизма и многое понять в современных процессах перехода к дирижистскому типу регулирования экономики в условиях, по исключительно точному определению В.Т. Рязанова, «нереального капитализма». Наследие Виктора Тимофеевича Рязанова многогранно и бесценно, заключил М.А. Румянцев, оно обладает большим потенциалом для развития экономической науки России.

В выступлении д.э.н., профессора **К.А. Хубиева** (экономический факультет МГУ) по теме: «Воспроизводственный подход к исследованию экономической системы и воспроизводственная экономическая политика» было отмечено, что В.Т. Рязанов всегда позиционировал себя как политико-эконом. С позиций ее теории и методологии он писал свои научные труды и выражал свое гражданское отношение к реальности и судьбе России. В методологии он особое внимание уделял воспроизводственному подходу, который позволял рассматривать экономику как целостную и динамическую систему. Данный подход позволял проследить технологические цепочки до конечного результата, лучше понимать структуру экономики и выработать проекты ее развития. Логическим продолжением воспроизводственного подхода является воспроизводственная экономическая политика, которая дополнила бы фискальную и монетарную политику и явилась бы их основой. Главная ее функция должна состоять в разработке эффективной структуры национальной экономики с учетом требований современной технологической революции, подчеркнул профессор Хубиев.

В.Т. Рязанов, сказала д.э.н., профессор **Н.А. Шапиро** (Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) был ученым-исследователем, откликающимся на актуальные вызовы и проблемы. Так, только за 2020 г. e-library фиксирует десять его работ (из них одна даже датируется 2021 г.). Две работы посвящены проблемам кризиса экономики, связанного с коронавирусом. Одна из этих статей опубликована в журнале «Философия хозяйства». В этих работах в очередной раз проявились прекрасные аналитические способности В.Т. Рязанова, позволившие ему дать многофакторный анализ экономики в условиях пандемии COVID-19, а кроме того, невольно продемонстрировать верность логике фактов и научную честность, поскольку, будучи политэкономом по своим взглядам, он пришел к заключению, которое выходит за рамки политэкономической традиции.

В выступлении д.и.н., профессора **Г.Р. Наумовой** (исторический факультет МГУ «Гуманитарный взгляд на современную науку») было отмечено, что Виктор Тимофеевич Рязанов – ученый безусловно выдающийся и самобытный. Он интересен и для исторической науки, особенно той ее части, которая традиционно занята историей народного хозяйства России.

Военное поколение российских историков внесло несомненный вклад в изучение крестьянской альтернативы народного хозяйства России. Однако встречи экономической и исторической наук на рубеже XIX–XX вв. не случилось. Каждая наука осталась при своем умозрении. Такое впечатление, что экономическая наука бежала от исторического опыта, а историческая наука сознательно отклонялась от привнесения в нее экономического дискурса, констатировала профессор Наумова.

Говоря о «Диалектике либерализма», член-корреспондент НАН Украины, д.э.н., профессор **А.А. Гриценко** (Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, г. Киев) акцентировал, что нужно различать либерализм как идею, принцип, идеологию и практику и его последствия. Он обратил внимание на то, что Л. Мизес в 1962 г. упрекал либералов в том, что они стали социалистами, а П. Кругман в 2009 г. называл либералов консерваторами. Объективная диалектика вступающих в конкурентную борьбу равноправных участников приводит к тому, что одни в результате банкротств и ухудшения своего положения начинают требовать справедливости, вмешательства государства и выступают с социалистическими лозунгами, а другие в результате концентрации капитала и обогащения отстаивают прежний экономический порядок и становятся консерваторами. Таким образом, либерализм в силу внутренней диалектики превращается, с одной стороны, в социализм, а с другой – в консерватизм. Философия хозяйства, ставя человека в центр хозяйственных процессов и рассматривая государство и рынок как комплементарные образования, обосновывает хозяйственный дирижизм как инструмент разрешения противоречий либерализма, подчеркнул профессор Гриценко.

В своем выступлении «Агония либеральной экономики как препятствие на пути к хозяйственному дирижизму» к.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (г. Новороссийск) определил современное состояние «либеральной» экономики как последнюю издыхающую фазу экономизма – квинтэссенции самоорганизующейся системы товарно-денежных отношений, предполагающей конкурентное взаимодействие хозяйствующих субъектов на пути к максимизации прибыли-дохода.

Пройдя исторически и логически последовательно все фазы своей эволюции: классическую конкуренцию мелкотоварных субъектов, конкуренцию капиталистических субъектов, фазу монополистического капитализма и достигнув своего эволюционного пика в фазе государственно-монополистического капитализма, общественный капитал со всей своей свирепой неистовой силой устремился в деэволюционный пике. Отсюда фаза мирохозяйственного глобального контекста, опосредованного феноменом транснациональных корпораций середины XX в., и полное тотальное превращение института государства в свой инструмент.

Очевидно, рыночно-капиталистическая версия эволюции экономического процесса демонстрирует неспособность историко-экономического возврата в лоно традиционных хозяйственных отношений, так как связывает свой крах с переходом к инклюзивному капитализму, отрицающему частную собственность, государство, семью, религию, общество, социум и сводя перспективу человечества к современной нейро-цифровой, отрицающей человека и общество, версии рабства, утилизирующей процесс воспроизводства богатства.

Но остается Китай со своим опытом и теорией хозяйственного развития и дирижизма. Да и Россия своего последнего слова еще не сказала, заметил профессор Кашицын.

Представляя тему «Экономика среди хозяйства: соотношение и мера», д.э.н., профессор **И.Р. Бугаян** (Южно-российский институт управления РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону) сделал акцент на том, что именно диалектическое, а не какое-то иное единство экономики и общественного сектора образует то, что следует понимать под хозяйством. Причем содержанием хозяйства в одних условиях – например, Британского мира, ЕС, Японии – выступает экономика, в других – Индии, КНР, РФ – общественный сектор.

Если это диалектическое единство ослабевает вследствие нарушения исторически сложившихся пропорций в соотношении экономики и общественного сектора, то неизбежно снижение эффективности функционирования хозяйства как в любой стране, так и в мире в целом.

Член-корреспондент НАН Украины, д.э.н., профессор **М.И. Зверяков** (заведующий кафедрой общей экономической теории Одесского национального экономического университета) акцентировал внимание на том, что сложившаяся модель капитализма в масштабах мирового хозяйства, а также ее специфически-исторические формы в отдельных странах постсоветского пространства являются выражением противоречий самого капитализма. Если абстрагироваться от этой исторической и логической связи, то нельзя понять природу той или иной модели, которая существует как в глобальном мире, так и в конкретно взятой стране.

Говоря о научном наследии В.Т. Рязанова, профессор Зверяков отметил, что исследование особенностей становления глобального капитализма позволило ему выдвинуть плодотворную идею трансформации государственно-монополистического капитализма в глобально-монополистический. Запуск госкапиталистической модели должен рассматриваться и в мирохозяйственном аспекте как альтернатива господству глобального финансового капитала, подытожил М.И. Зверяков.

Виктор Тимофеевич Рязанов, заметил к.э.н., доцент **В.А. Ушанков** (экономический факультет СПбГУ), в своем творчестве широко использовал методологию подразделения явлений как общее и частное. Примером такого методологического

приема может служить соотношение понятий «хозяйство» и «экономика». Хозяйство – это наиболее общая форма жизнедеятельности человека, суть которой – воспроизводство всех ее участников. Напротив, «экономика» – более частное, исторически определенное явление. Отсюда ведение хозяйства происходит экономно, подчеркнул В.А. Ушанков.

Противоположности сущности экономики и хозяйства было посвящено выступление д.э.н., профессора **И.В. Пшеницына**. Эта противоположность выражается в принципиальном различии способов связи поколений в национальной экономике и в народном хозяйстве. В экономике связь поколений обусловлена развитием производительных сил, средств производства и соответствующих им отношениями собственности. Каждое поколение получает наследство в виде городов, заводов, электростанций, железных дорог и других основных фондов и должно приумножить и передать его следующему поколению. Этот коллективный народнохозяйственный процесс бессмертия души отличает Глубинную Россию от любой экономической цивилизации – таков вывод профессора Пшеницына.

«XXI век: от неолиберальной утопии к авторитарному гуманизму» – так обозначил тему своего выступления д.э.н., профессор **М.М. Гузев** (Волжский филиал ВолГУ). В XXI в. изменились общепланетарные условия реализации либеральной идеи, которая по-прежнему ориентирует на первичные – по сути примитивные – человеческие потребности. Такова ее природа, и никакие «нео» этой сути не меняют. Сверхзадача перед человеческим сообществом состоит не в том, как сохранить либерализм и либеральную экономику, а в том, как его устранить, не устраняя саму жизнь на Земле.

Альтернатива – практический гуманизм. В XX в. его достичь не смогли, а в XXI в. – уже поздно. В Новое время уже не политика – концентрированное выражение экономики, а экономика становится инструментом политики, направленной, надеемся, на сохранение цивилизации людей. Выход – в переходе к авторитарному гуманизму, последним подтверждением чего являются результаты борьбы с пандемией в различных странах. Для России – это национальная модель авторитарного гуманизма, заявил профессор Гузев.

Обозначив тему своего выступления «Пандемия COVID-19 как инструмент глобальной политики», д.э.н., профессор **С.С. Слепаков** (Северо-Кавказский федеральный университет, г. Пятигорск) отметил, что в хозяйстве современного глобального мира системно и целенаправленно *разрушаются консервативные основы семьи, частной собственности и государства*. Вплоть до целенаправленного, динамичного цифрового разрушения феномена «приватности индивидов». В выборе между экономикой и политикой глобализм отдал безоговорочное предпочтение высокотехнологичному политическому доминированию. В XXI в. инструментарий глобальной политики претерпевает существенные перемены. Охрана и защита системы глобального доминирования в новых условиях потребовали иного, безальтернативного и неконкурентного инструмента, более надежного, чем монополия глобального доллара. Таковым «иным» инструментом в 2020 г. стала пандемия ковида, сделал вывод профессор Слепаков.

В выступлении на тему: «Конфликты и компромиссы: от экономического либерализма к хозяйственному дирижизму» д.э.н., профессор **В.В. Чекмарев** (г. Кострома) обосновал позицию, согласно которой вызовы развитию государства делают

необходимым положить в основу государственной экономической политики этот переход – от экономического либерализма к хозяйственному дирижизму.

Заключая заседание, **Ю.М. Осипов** отметил, что обсуждение подтвердило, «насколько актуальна поднятая на семинаре проблема и насколько она неразрешима, но не как что-то надуманное и реальности не нужное, а как практически сегодня невозможное к реальному исполнению».

Ситуация в нынешней России напоминает ситуацию в СССР рубежа 1920–1930-х гг., когда нужно было переходить рывком от благодетельного-де НЭПа (новой экономической политики) к неблагоприятному-де ИНЭПу (к иной экономической политике), а точнее – к НХП (к новой хозяйственной политике), т.е., как на деле вышло, к жесткому сталинскому дирижизму. И реальность таки заставила это сделать: мало того, что перешли, так и построили затем новое хозяйство, новую страну, новую мощь (при активном участии, кстати, тех же американцев).

Виктор Тимофеевич Рязанов стоял за «новую индустриализацию», включавшую и возможность развития «искусственного разума», но он, как и мы с вами, никак не отрицал главенствующей роли естественного разума, как раз вполне себе дирижистского. «Станется сие или нет, решать реальному бытию-истории, но, – заметил Ю.М. Осипов, – профессор Рязанов верил в то, что все-таки станется! Светлая ему память!»